

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МЕСТНЫМИ ВАГОНАМИ

Баротов Жамшид Сайфуллаевич,
Ташкентский Государственный Транспортный
Университет

Аннотация. Сделан анализ факторов влияющих на продолжительность времени нахождения вагона на станциях. Определены факторы, влияющие на величину времени нахождения на технических станциях местных вагонов, также вагонов с переработкой или вагонов без переработки.

Ключевые слова: местный вагон, техническая станция, подвижной состав, расформирование и формирование поездов

Annation. The analysis of the factors influencing the duration of the time spent by the car at the stations is made. The factors influencing the amount of time spent at technical stations of local cars, also cars with processing or cars without processing, have been determined.

Key words: local wagon, technical station, rolling stock, disbandment and formation of trains.

Одним из факторов, влияющих на экономику государства - это оказание транспортных услуг в срок и на высоком уровне в соответствии с договором перевозки заключённым между железнодорожным оператором и грузоотправителем.

На железнодорожном транспорте доставка грузов на место назначения осуществляется вагонами, мелкими отправлениями, контейнерными и маршрутными поездами.

На сегодняшний день на унитарных предприятиях железнодорожных узлов АО «УТЙ», доставка грузов по назначенному адресу стала актуальной

проблемой. Из-за увеличения эксплуатационной работы наблюдаются случаи простоя вагонов на станциях.

По итогам анализов:

Крытые вагоны 265;

Полувагоны 380;

Платформы 75;

Цистерны 25;

Цементавозы 255;

Фитинговые вагоны 15;

Прочие вагоны 130.

Рис. 1. Доля не выгруженных своевременно вагонов за сутки по УП РЖУ Ташкент.

Также проанализированы за 1 месяц число опозданий вагонов.

Рис.2. План и выполнение доставки грузов за месяц.

Анализ технологического процесса доставки грузов позволил выявить следующие причины:

1. Простой вагонов до начала их переработки;
2. Ожидание накопления состава;
3. Ожидание отправления готовых поездов со станции;
4. Нехватка маневровых локомотивов для подачи вагонов на грузовой двор и подъездные пути для выгрузки грузовых вагонов;
5. Нехватка локомотивов, необходимых на станции при движении поездов.

Исходя из этих причин необходимо изучить влияние факторов, влияющих на технологический процесс и устранить нахождение вагона на станции сверх установленной нормы.

Исходя из вышеизложенного разработаны отдельные технологическая факторы влияющие на срок доставки грузов.

Предлагаемая схема даёт возможность изучить отдельно и устранить технологические перерывы при нахождении вагонов на технических станциях.

Отдельно приведём затрачиваемое время нахождения местных вагонов, транзитных без переработки а также вагоны с переработкой для технических процессов на технических станциях.

Общее время затрачиваемое на переработку вагонов ($t_{с/пер}$), а также время бесполезного ожидания ($t_{с/пер}^{ож}$), можно определить по следующему выражению:

$$t_{с/пер} = (t_{под.мар} + t_{пп} + t_{зак/ог}^{пп} + t_{отцеп/приц} + t_{об}^{пп} + t_{не.в} + t_{сор} + t_{осаж} + t_{нак} + t_{оф.пер} + t_{об}^{оп} + t_{приц} + t_{про.тор} + t_{отп})$$

Где: $t_{под.мар}$ - подготовка маршрута, мин; $t_{пп}$ прием поезда, мин; $t_{зак/ог}^{пп}$ - закрепление и ограждение состава в парке приема, мин; $t_{отцеп/приц}$ - отцепка и прицепка локомотива от состава, мин; $t_{об}^{пп}, t_{об}^{оп}$ - технический и коммерческий осмотр вагонов в приемо-отправочном парке, мин; $t_{не.в}$ - время на отцеп нерабочих вагонов из состава, мин; $t_{сор}$ - сортировка принятого состава, мин; $t_{осаж}$ - осаживание вагонов, мин; $t_{нак}$ накопление вагонов, мин; $t_{оф.пер}$ - перестановка состава в парк отправления после окончания фармирования, мин; $t_{про.тор}$ - проверка тормозных устройств, мин; $t_{отп}$ - отпавлении поезда, мин.

$$t_{с/пер}^{ож} = (t_{под.мар}^{пп.ож} + t_{пп}^{ож} + t_{об}^{пп.ож} + t_{не.в}^{ож} + t_{сор}^{ож} + t_{нак}^{ож} + t_{оф.пер}^{ож} + t_{об}^{оп.ож} + t_{лок}^{ож} + t_{отп}^{ож}) / 60, \text{соат}$$

где: $t_{под.мар}^{пп.ож}$ - ожидание подготовки маршрута, мин; $t_{пп}^{ож}$ - ожидание поезда по прибытию, мин; $t_{об}^{пп.ож}, t_{об}^{оп.ож}$ - ожидание технического и коммерческого осмотра в приемо-отправленном парке, мин; $t_{не.в}^{ож}$ - ожидание на отцеп нерабочих вагонов, мин; $t_{сор}^{ож}$ - ожидание сортировки вагонов прибывшено состава в сортировочные парке, мин; $t_{нак}^{ож}$ ожидание накопления состава в парк сортировка, мин; $t_{оф.пер}^{ож}$ - ожидание перестановка состава в парк отправления, мин; $t_{лок}^{ож}$ - ожидание локомотива для прицепа к составу, мин; $t_{отп}^{ож}$ - ожидание отправление поезда, мин.

Приведем общее время затрачиваемое для переработки вагоны на технических станциях:

$$\sum t_{c/пер} = t_{c/пер} + t_{c/пер}^{ож}, \text{соат}$$

Общее время затрачиваемое для переработки вагонов на технических станциях определяется по формулу. Если вагон перерабатывается на нескольких технических станциях общее суммарное будет выглядеть

$$\sum_{i=1}^n (\sum t_{c/пер}_i).$$

Время затрачиваемое на технические процессы для вагонов без переработки $\sum t_{без/пер}$:

$$\sum t_{без/пер} = (t_{под.мар} + t_{пп} + t_{зак/огр} + t_{отцеп} + t_{об} + t_{не.в.} + t_{лок}^{ож} + t_{приц} + t_{про.тормоз} + t_{под.мар}^{тр} + t_{опп}^{ож} + t_{опп}) / 60, \text{соат}$$

где: $t_{подмар}$ - подготовка маршрута в транзитный парк, мин; $t_{пп}$ - прием поезда, мин; $t_{зак/огр}$ - закрепление и ограждения состава в транзитном парке, мин; $t_{отцеп}$ отцепка вагонов от локомотива, мин; $t_{об}^{тр}$ - технический и коммерческий осмотр вагонов в транзитные парке, мин; $t_{не.в.}^к$ - время на отцеп нерабочих вагонов из состава, мин; $t_{лок}^{ож}$ - ожидания локомотива, мин; $t_{приц}$ - прицепка состава к локомотиву, мин; $t_{про.тормоз}$ - проверка тормозных устройств состава, мин; $t_{опп}^{ож}$ - ожидание отправление поезда из транзитного парке, мин.

Общее время затрачиваемое на технологические операции для вагонов без переработки на каждой технологической станции выражается как

$$\sum_{i=1}^m (\sum t_{без/пер}_i).$$

Общее время затрачиваемое на техническое операции с местными вагонами можно выразить как $t_{мес}$:

$$t_{мес} = (t_{пог/выг}^{ож} + t_{пог/выг} + t_{сор.фр}^{ож} + t_{сор.фр} + t_{под/уб}^{ож} + t_{под/уб} + t_{зак/огр} + t_{отцеп/приц} + t_{тех/ком}^{ож} + t_{тех/ком} + t_{сор} + t_{осаж} + t_{нак} + t_{пер} + t_{лок}^{ож} + t_{про.тормоз} + t_{опп/пр}) / 60, \text{соат}$$

где: $t_{\text{пог/выг}}^{\text{ож}}$ - ожидание погрузки и выгрузки грузов в вагон, мин; $t_{\text{пог}}$ - погрузка и выгрузки грузов в вагон, мин; $t_{\text{сор.фр}}^{\text{ож}}$ - ожидание сортировки грузовой фронта, мин; $t_{\text{сор.фр}}$ - сортировки грузовой фронта, мин; $t_{\text{под/уб}}^{\text{ож}}$ - ожидания подача и уборка вагонов из грузовой фронта, мин; $t_{\text{под/уб}}$ - подача и уборка вагонов из грузовой фронта, мин; $t_{\text{зак/огр}}$ - закрепление и ограждения вагона, мин; $t_{\text{отцеп/приц}}$ - отцепка и прицепка вагонов, мин; $t_{\text{тех/ком}}^{\text{ож}}$ - ожидание технических и коммерческих осмотр вагонов, мин; $t_{\text{тех/ком}}$ - технических и коммерческих осмотр вагонов, мин; $t_{\text{сор}}$ - сортировка вагонов по направлению, мин; $t_{\text{осаж}}$ - осаживания вагоны, мин; $t_{\text{нак}}$ - накопление вагонов до наполнение состава, мин; $t_{\text{пер}}$ - перестановка вагона в станционный путь, мин; $t_{\text{лок}}^{\text{ож}}$ - ожидание составом сборный поезда локомотивом, мин; $t_{\text{про.тормоз}}$ - проверка тормозных устройств состава, мин; $t_{\text{под.мар}}$ - подготовка маршрута для технических операций на станции, мин; $t_{\text{отп/пр}}$ - отправление и прибытие сборного поезда, мин.

Разработана новая технологическая схема доставки грузовых вагонов, позволяющая выявить, оценить и устранить факторы, отрицательно влияющие на продолжительность процесса доставки.

Разработана формула выражающая порядок затрачиваемого времени при простое вагонов с переработкой $\sum_{i=1}^n (\sum t_{\text{с/пер}})_i$ и вагонов без переработки на технических станциях $\sum_{i=1}^m (\sum t_{\text{без/пер}})_i$. Это дает возможность разработать новые методы по определению срока доставки грузов. Получена формула для определения времени простоя вагонов с переработкой $\sum_{i=1}^n (\sum t_{\text{с/пер}})_i$ и простоя вагонов без переработки на технических станциях, использованием которой разработан новый метод определения срока доставки грузов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Qobulov J. et al. Improvement of service technology on railway branch roads //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 06008.
2. Кобулов Ж. Р. и др. Разработка мероприятий по развитию транзитного потенциала Акционерного Общества Узбекистон Темир Йуллари в международных грузоперевозках //Актуальные вопросы современной экономики Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга. – 2022. – Т. 10. – С. 754-761.
3. Баротов Ж. С., Ўктамович Ф. Ф. Темир йўл транспортида маршрутли ташишда унга таъсир этувчи омиллар таҳлили //Yosh Tadqiqotchi Jurnalі. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-230.
4. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Обоснование рационального способа использования рефрижераторного вагона //Логистика: современные тенденции развития. – 2018. – С. 228-230.
5. Barotov J. S., Toshtemirov I. M., Fayzullayev G. O. Refkonteynerlarda tez buziluvchan yuklarni tashishda havo haroratining to 'g 'ri taqsimlash usullari //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 181-195.
6. Баротов Ж. С., Ўктамович Ф. Ф. ЮКЛАРНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШДА МАРШРУТЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРНИ ЯХШИЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 253-261.
7. Баротов Ж. С., Файзуллаев Г. У., Жураева Д. Б. К. Исследование транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4-2. – С. 1045-1052.
8. Fayzullaev G. O. Choosing a transport unit for the transportation of perishable goods //International Conference" Technical and technological sciences in the modern world". – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-27.

9. Fayzullaev G. O. Rationality and transportation of a transport unit when transporting perishable goods in refrigerated containers //International Conference "Technical and technological sciences in the modern world". – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-41.
10. Barotov J. et al. Effective organization of acceleration of local train movement at railway transport departments //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 515. – С. 02002.
11. Sayfullayevich B. J. et al. MAHALLIY POYEZDLARNI YUK VA ORALIQ STANSIYALARGA XIZMAT KO 'RSATISH TEXNOLOGIYASI TADQIQI //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 88-91.
12. Бутунов Д. Б., Баротов Ж. С. Анализ времени нахождения транзитных вагонов с переработкой в парке приема и горки станции //Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 115-119.
13. Бутунов Д. Б. и др. Определение причины потерь, влияющие на величину времени нахождения вагонов на станции //ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №. 2. – С. 89.